

UDK338.48

POTENTIAL OPPORTUNITIES AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF TREATMENT AND HEALTH TOURISM IN AZERBAIJAN

Zeynalova Kamala

PhD in Geography

Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Geography named after acad. Hasan Aliyev, Azerbaijan

kamala_zeynalova1965@mail.ru

Orcid id: 0000-0002-3666-0890

Sarkhan Jafarov

PhD, Senior lecturer

Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan

sarxan_cafarov@mail.ru

Orcid id: 0000-0002-1835-0709

Imrani Shams

Junior researcher

Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Geography named after acad. Hasan Aliyev, Azerbaijan

shems_imrani@mail.ru

Orcid id: 0000-0001-5075-6146

Abstract. Medical tourism has a number of different features. First, the length of stay in the resort should be long, ie at least three weeks, regardless of the latter and the type of disease. Second, treatment at these resorts is expensive. Although cheaper tours have recently been developed, this type of tourism is designed for affluent clients who prefer individual treatment programs rather than a standard set of medical services. One of the peculiarities of this tourism is that these resorts are visited by people of a large age group, whose chronic diseases are exacerbated or weakened, and who do not have the strength to cope with the daily stresses of work and life. Accordingly, these tourists go to spas that specialize in the treatment of a specific disease and mixed types of spas that have a general strengthening effect on the body and restore resistance.

The article discusses the connection of medical tourism with balneology, clarifies the concept of balneology and its main sections. At the same time, information was provided about the health-natural-tourism resources of Azerbaijan, medical-health tourism centers, the advantages of ecological tourism.

Keywords: tourism, health, spa, mud volcanoes, mineral and thermal waters, climate therapy, salt mountain, ecological tourism

AZƏRBAYCANDA MÜALİCƏ-SAĞLAMLIQ TURİZMİNİN POTENSİAL İMKANLARI VƏ TƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ

Zeynalova Kəmalə Zeynal qızı

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

Cəfərov Sərxan Şahismayıl oğlu

F.f.d., baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Quba filialı

İmrani Şəms Vaqif qızı

kiçik elmi işçi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

Xülasə. Müalicə-sağlamlıq turizmi bir sıra fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Birincisi, kurortda qalma müddəti sonuncunun və xəstəlik növündən asılı olmayaraq uzun müddətli, yəni ən azı üç həftə olmalıdır. İkincisi, bu kurortlarda müalicə bahalıdır. Baxmayaraq ki, son zamanlardaha ucuz turlar hazırlanır, turizmin bu növü standart tibbi xidmətlər toplusuna deyil fərdi müalicə proqramlarına üstünlük verən imkanlı müştərilər

üçün nəzərdə tutulub. Bu turizmin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bu kurortlara əsasən xroniki xəstəlikləri kəskinləşən və ya zəifləmiş bədən işdə və məişətdə olan gündəlik streslərlə mübarizə aparmaq qüvvəsi olmayan böyük yaş qrupuna aid insanlar gedir. Müvafiq olaraq bu turistlər konkret xəstəliyin müalicəsində ixtisaslaşan kurortlara və orqanizmə ümumi möhkəmləndirici təsir göstərən və müqavimət gücünün bərpasını təmin edən qarışıq növ kurortlara üz tuturlar.

Məqalədə müalicə-sağlamlıq turizminin kurortologiya ilə bağlılığından bəhs edilir, kurortologiya anlayışı və onun əsas bölmələrinə aydınlıq gətirilir. Bununla yanaşı, Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq təbii-turizm ehtiyatları, müalicə-sağlamlıq turizm mərkəzləri, ekoloji turizmin üstünlükləri barədə məlumat verilmişdir.

Açar sözlər: turizm, müalicə-sağlamlıq, kurortologiya, palçıq vulkanları, mineral və termal sular, iqlim terapiyası, duz dağı, ekoloji turizm.

Giriş.

Müalicə məqsədləri ilə səyahət qədim tarixə malikdir. Hələ qədim zamanlardan yunanlılar və romalıları şəfa mənbələrindən və əlverişli iqlimi olan yerlərdən sağlamlıqlarını bərpa etmək məqsədi ilə istifadə ediblər. Kurort yerlərinə yalnız xəstə olanlar deyil, həmçinin sağlam istirahət etmək arzusunda olan və bunun üçün kifayət qədər vasitəmalik olan insanlar da gəlirdi. Yunanıstanda Epidavr və Kos, Roma da isə Bayi dənizkənarı kurort məşhur idi. Vaxt keçir, lakin səyahətin məqsədləri dəyişməz qalır. Təbii amillərin müalicəvi xüsusiyyətləri əvvəllər olduğu kimi xəstələri kurort yerlərinə cəlb etməyə davam edir. Müalicə məqsədi ilə gələn turistlərin sayı istirahət etmək və əylənmək arzusunda olanların sayından azdır, lakin onların da sayı durmadan artır, onların coğrafiyası genişlənir (Александрова, 2002: s. 149).

Müalicə-sağlamlıq turizmi rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin sağlamlaşdırma, insan orqanizminin müxtəlif xəstəliklərdən profilaktikası məqsədi ilə ölkə daxilində və ondan kənara 20 saatdan 6 ayadək müddətə hərəkət etməsini nəzərdə tutur (Бабкин, 2008: s. 40). Müalicə-sağlamlıq turizmində əsas diqqət turistin təbiətin qoynunda fərqli bir məkanda müalicə almasıdır. Bu bir tərəfdən təbiətdən zövq almaq, digər tərəfdən müalicə-sağlamlıq xidmətlərindən istifadəni təmin etməkdir.

İnsanların müalicə olunmaq məqsədi ilə həyata keçirdikləri səyahətlər sağlamlıq turizmini formalaşdırır. Bu turizm növü əsasən fərdi turizm növüdür. Müalicə-sağlamlıq turizmini həyata keçirən insanlar daha çox kurortlar, sanatoriya, müxtəlif sağlamlıq mərkəzlərinin mövcud olduğu ərazilərə üstünlük verir. Kurort və sanatoriyalar bir sağlamlıq obyektinə olaraq müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi zamanı müxtəlif üsullardan istifadə edərək əsas vasitə rolunu oynayır (Əliyev, Aslanova, 2011: s. 45). Turizm bu növü sağlamlıq ocaqlarında təbiətin bəxş etdiyi nemətlərdən istifadə etməklə müalicəyə əsaslanır. Bu zaman, müalicə müasir tibbi avadanlıqlar və yeni texnologiyalar vasitəsi ilə də həyata keçirilir.

Son zamanlar müalicə-sağlamlıq turizm bazarı bir sıra dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Çünki ənənəvi sanatoriya kurortları yaşlı nəsil üçün müalicə və istirahət yeri olmaqdan çıxır və geniş istehlakçı kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş polifunksional sağlamlaşdırıcı mərkəzlərə çevrilir. Bunun misalında biz Qalaaltı və Naftalan müalicə müəssisələrini göstərə bilərik. Belə ki, müalicə müəssisələrinin qiymət siyasəti yaşlı nəslin nümayəndələri üçün əlçatan deyildir.

Kurortmərkəzlərinin müasir transformasiyası iki halla şərtlənib. Bu ilk növbədə müalicə-sağlamlaşdırıcı xidmətlərə tələbat xarakterinin dəyişməsidir. Hazırda dəbdə olan sağlam həyat tərzidir, bütün dünyada yaxşı fiziki formanı qoruyub saxlamaqda çətinlik çəkən və bərpaedici antistres proqramlarına ehtiyacı olan insanların sayı artmaqdadır. Bu əsasən aktiv istirahət üstünlük verən, lakin vaxtları məhdud olan orta yaş təbəqəsinin insanlarıdır. Bir çox ekspertlərin fikrincə müalicə-sağlamlıq növünün istifadəçiləri sanatoriya kurortlarının əsas müştəriləri və müalicə-sağlamlıq turizminin XXI əsrdə inkişafının zəmanəti olacaqlar.

Kurortların mahiyyətinin dəyişməsinin ikinci səbəbi onların ənənəvi dəstəyinin, o cümlədən bələdiyyə və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsinin azalmasıdır. İstirahət ocaqları istehlak bazarının yeni seqmentinə keçid etmək və əlavə müştəri cəlb etmək üçün öz məhsullarını diversifikasiya etmək məcburiyyətindədir.

Müalicə funksiyasını qoruyub saxlamaqla kurortlar pasientlərin orda qalma proqramlarını daha çeşidli edir, mədəniyyət və idman tədbirləri keçirir. Onlar sağlamlaşdırıcı və güc bərpaedici xidmət komplekslərinin geniş seçimini təqdim edir.

Kurortologiya.

Müalicə-sağlamlaşdırıcı turizm kurortologiya üzərində əsaslanıb.

Kurortologiya-təbii müalicə amilləri, onların orqanizmə təsiri və müalicə profilaktika məqsədləri ilə istifadə metodları haqqında elmdir. Kurortologiyanın əsas bölmələrinə aşağıdakılar aiddir:

Balneologiya - kurortologiyanın müalicəvi mineral suları, onların mənşəyini, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini, müxtəlif xəstəliklər zamanı orqanizmə təsirini öyrənən və kurortlarda və qeyri-kurortşəraitdə istifadə üçün göstərişlərini işləyib hazırlayan bölməsidir.

Balneoterapiya – orqanizmin pozulmuş funksiyalarının kurortlarda və qeyri-kurort şəraitində təbii və süni hazırlanmış mineral sular vasitəsi ilə müalicəsi, profilaktikası və bərpa metodudur.

Palçıqla müalicə - orqanizmdə olan xəstəliklərin kurortlarda və qeyri-kurort şəraitində peloidlərdən, yəni müxtəlif mənşəli müalicə palçıqlarından istifadə etməklə müalicəsi və profilaktikası.

İqlim terapiyası – orqanizmdə olan xəstəliklərin insan orqanizminə dozalaşdırılan iqlim – hava amillərinin və xüsusi iqlim prosedurlarının təsir göstərməsi ilə müalicə və profilaktika metodlarının məcmusudur.

Kurirtoqrafiya – kurortların və kurort ərazilərinin yerləşmə yerini və təbiət şəraitinin, onların müalicə amillərinin, balneoterapevtik, iqlim terapevtik və digər müalicə və istirahət şərtlərinin təsviridir.

Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq turizmi.

Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq turizmi əsas etibarilə palçıq vulkanları, mineral və termal sular, iqlim terapiyası, duzdağı, həmçinin ekoloji turizm ilə (milli parklardan istifadə) ilə bağlıdır

Təbii ehtiyat potensialı ilə zəngin olan Azərbaycan beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya etmək üçün milli turizm konsepsiyası (Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi) hazırlamışdır. Bu konsepsiya turizmin davamlı inkişaf strategiyasını nəzərdə tutmaqla yanaşı, ilk növbədə təbii-turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə əsaslanır. Bu baxımdan, strateji yol xəritəsində qeyd edilir ki, Azərbaycanda palçıq vulkanlarının və mineral bulaqların böyük müalicə-sağlamlıq əhəmiyyəti vardır, ölkənin ən mühüm kurort resurslarından biri Naftalan neftidir, Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə duz dağ dünyaca çox məşhur olan yerlərdən biri hesab olunur (Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi, 2016: s. 14).

Azərbaycanda **palçıq vulkanları** elmi baxımdan kifayət qədər öyrənilmiş, bu sahədə elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Yer kürəsindəki məlum 1700-dək palçıq vulkanından 700-ü ölkəmizdə - əsasən Abşeron yarımadası, Şamaxı-Qobustan, Cənub-Şərqi Şirvan və Bakı arxipelaqındadır. Onlardan 350-si aktiv palçıq vulkanıdır. Məhz bu səbəbdən, Azərbaycan dünyada “palçıq vulkanlarının diyarı” kimi tanınır. Lakin palçıq vulkanlarından turizm məqsədilə istifadə respublikamızda o qədər də ürəkaçan deyil. Palçıq vulkanları ekoturizm və müalicə-sağlamlıq turizminin (mərkəzi əsəb sistemi, uroloji, oynaq, onurğa, radikulit, dəri, ginekoloji və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir) inkişafı üçün mühüm zəmin yaradır. Aparığımız araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, hazırda Torağay və Keyrəki palçıq vulkanları pərakəndə halda olsa da, turizm məqsədilə daha çox istifadə edilir.

2007-ci il 15 avqust tarixində “Bakı və Abşeron yarımadasının palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğu” yaradılmış, 2021-ci il 22 aprel tarixində isə Abşeron rayonunun Qobustan kəndinin yaxınlığında “Qılınç” palçıq vulkanları kimi tanınan ərazidə “Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksi”nin təməli qoyulmuşdur. Görülən işlərə baxmayaraq, bu sahədə problem qalmaqdadır.

Palçıq vulkanlarının tərkibində olan üzvi birləşmələr, mineral duzlar və digər mikroelementlər insan orqanizminə müalicəvi təsir göstərir. Azərbaycanda palçıqvulkanları bir çox ərazidə mövcud olsa da, onlardan lazımı qaydada istifadə edilmir.

Hesab edirik ki, palçıq vulkanlarına antropogen təsirlər aradan qaldırılmalı, onların mühafizəsi işi gücləndirilməli, palçıq vulkanlarının yaxınlığında kiçik tutumlu mehmanxanalar və müalicə-sağlamlıq obyektləri inşa edilməlidir. Bu da turist axınına səbəb olar.

Azərbaycan Respublikası kifayət qədər qiymətli **mineral su** ehtiyatlarına malik bir ölkədir. Keçən əsrin ortalarından bu sahədə aparılmış tədqiqatlar nəticəsində respublika ərazisində sutkada 100 mln/l-dən çox sərfi olan, istismar ehtiyatları sutkada 20 min m³ ətrafında dəyişən mindən çox mineral su mənbəyi aşkarlanmışdır. Bura tərkibinə hidrokarbonatlı, sulfidli, azotli, dəmirli, yodlu, bromlu, mərgümlü, üzvi birləşmələrlə zəngin termal, radioaktiv, kurort əhəmiyyətli üstünlük təşkil edən, kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri müxtəlif olan sular daxildir (Mehdiyev, Babayev, Tağıyev, 2016: s. 7). Bu suların böyük müalicə-sağlamlıq əhəmiyyəti vardır. Hazırda respublikamızın bir sıra rayonlarında, həmçinin Bakı şəhərində mineral suların əsasında müalicə-sağlamlıq mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Lakin onların potensial imkanları daha yüksək qiymətləndirilir.

Naftalan nefti çox qədim dövrlərdən xalq təbabətində bəzi xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunurdu. Naftalan neftinin tərkibində onun müalicəvi xassələrini özündə əks etdirən naften karbohidrogenlərinin olması ilə yanaşı onun xassələrinə mənfi təsir göstərən birləşmələr: asfaltenlər, qatranlar, kükürlü birləşmələr, ən əsası kanserogen xassələri özündə əks etdirən aromatik karbohidrogenlər mövcuddur. Tibbi tədqiqatlar göstərmişdir ki, müalicəvi nefti yuxarıda qeyd olunan komponentlərdən təmizləndikdə naften

karbohidrogenləri daha güclü müalicəvi təsirə malikdir və heç bir mənfi təsir göstərmir [6, s. 16]. Naftalan neftinin unikallığı (fiziki-kimyəvi xassəsi) və onun müalicəvi təsiri dəri, ginekoloji, sinir, uroloji, dayaq-hərəkət kimi xəstəliklər zamanı istifadə olunur.

Naftalan şəhərində yerləşən müalicə-sağlamlıq mərkəzləri müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş, yeni mehmanxanalar inşa edilmiş, turistlərin müalicəsi və istirahəti yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Buna baxmayaraq, Naftalan şəhərinin müalicə-sağlamlıq turizm mərkəzinə çevrilməsi və turizm sektorunda gəlirlərin artırılması məqsədilə bir sıra tədbirlər hazırda da görülməkdədir.

Naftalan şəhərində Naftalan, Gözəl Naftalan, Şehri Naftalan, Möcüzəli Naftalan, Çinar, Qaşaltı və Qarabağ müalicə-sağlamlıq mərkəzi - sanatoriyalar yaradılmış (şəkil 1) və peşəkar mütəxəssislərin nəzarəti altında müxtəlif müalicə prosedurları həyata keçirilir.

Mənbə: Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

Şəkil 1. Azərbaycanın əsas müalicə-sağlamlıq məkanları və Naftalanda yerləşdirmə müəssisələri

Naxçıvan MR çox böyük ehtiyatı olan **daş duz** yataqlarına malikdir. Təkcə Nehrəm daş duz yatağında 1,5-2 mldr ton ekstra növ duz olduğu təxmin edilir (Babayev, 1999: s. 9). Naxçıvanda daş duz yataqları əsasında Duzdağ Fizioterapiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə tətbiq olunan "Spleoterapiya" yolu ilə bronxial astmalı xəstələrin müalicə edilməsi və dünyanın müxtəlif yerlərindən bu məqsədlə gələn turistlər Duzdağın bu sahədəki geniş imkanlarını göstərir (Cabbarov, İsayeva, 2013: s. 264). Hazırda Naxçıvan MR müalicə-sağlamlıq məqsədi ilə səfər edən turistlərin çox hissəsi məhz daş duzun şəfəverici xüsusiyyətlərini eşidərək bura səfər edirlər. Duzdağ Fizioterapiya mərkəzi isə gələn qonaqlara, xəstələrə və turistlərə burada yüksək səviyyədə xidməti təşkil edir. Mərkəzdə gecələmə yerləri və gəzinti üçün uzun tunel mövcuddur. Astmalı xəstələri Duzdağ mağarasında öz sağlamlıqlarına bərpa etmə məqsədilə burada həkimlərin nəzarəti altında müxtəlif kurs müalicələri alırlar.

Nəticə.

Müalicə-sağlamlıq turizmi turizm sektorunun bir hissəsi olub, digər turizm növləri kimi müasir dünyada baş verən iqtisadi tendensiyalar səbəbi ilə dəyişikliklərə məruz qalır. Qloballaşma, ətraf mühit və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə müalicə-sağlamlıq turizminə birbaşa təsir göstərir. Turizmin bu növünə insanların sosial, iqtisadi, fiziki, psixoloji və mənəvi ehtiyaclarını ödəmək üçün bir fəaliyyət kimi baxılır. Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq və kurortologiya ilə bağlı turizmsahəsində aparılan elmi-tədqiqat işləri genişləndirilməli, inkişaf etdirilməsi mümkün olan turizm növləri araşdırılmalı və turizm destinasiya mərkəzləri müəyyən edilməlidir. Yalnız bu halda Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq turizmini beynəlxalq səviyyəyə qaldırmaq mümkündür.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (2016).
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı. – Bakı: – 98 s.
3. Babayev, S.Y. (1999). Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. – Bakı: Elm, – 298 s.
4. Cabbarov, Ə., İsayeva, G. (2013). Naxçıvan Duzdağının müalicə və tanışlıq turizm imkanları. "Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ" simpoziumun materialları. – Naxçıvan: Əcəmi, – s. 264-266.
5. Əliyev, Ə.İ., Aslanova, E.Z. (2011). Beynəlxalq turizm hüququ. – Bakı: NAT MMC, – 475 s.

6. Mehdiyev, E.İ., Babayev, N.İ., Tağıyev İ.İ. (2016). Azərbaycan Respublikasında mineral suların istifadəsində və mühafizəsində mövcud olan problemlər. Azərbaycan Ali Texniki məktəbinin xəbərləri. Cild 18, №2(102). – Bakı: – s. 7-11.
7. Mövsüмова, P.Ə. (2018). Naftalan neftinin 260-340⁰C-də qaynayan fraksiyasının ekstraksiyali təmizlənməsində ekstragent kimi N-metil pirrolidon. Azərbaycan Texnologiya Universitetinin "Elmi xəbərlər" məcmuəsi, №3/26.– Gəncə: – s. 15-27.
8. Александрова А.Ю. (2002). Международный туризм. – Москва: Аспект Пресс, – 470 с.
9. Бабкин А.В. (2008). Специальные виды туризма. – Ростов-на-Дону: Феникс,– 252 с.

